

BUYUK IPAK YO'LI DAVLATLARI MAKONIDA XALQ DIPLOMATIYASI PAYDO BO'LISHI

Jumaniyozova Shahlo Zohid qizi,

Xorijiy filologiya fakulteti, Xorijiy til va adabiyoti ta'lim yo'nalishi

3-kurs talabasi.

Annotatsiya: Ma'lumki, «diplomatiya» atamasi bu jahon xalqlari orasida o'rnatiladigan do'stona ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar vositasidir. Oqilona siyosatga asoslangan diplomatiya davlatning gullab-yashnashida, taraqqiy topishida asosiy rol o'ynaydi. Mamlakat rahbarlari va mas'ullarining diplomatik uchrashuvlari yoki ular tomonidan imzolangan shartnomalar tomonlar o'rtasida bardavom tinchlikni saqlashga yordam beradi. Istalgan bir mamlakatda xalq diplomatsiyasini rivojlantirishdan asosiy maqsad, dunyo tinchligi, mamlakatlar forovonligi, taraqqiyotini do'stona munosabatlar orqali ta'minlashdan iborat.

Kalit so'zlar: Diplomatiya, ijtimoiy aloqa, Sharq va G'arb, iqtisodiyot, taraqqiyot.

Xususan Buyuk Ipak yo'li qadimgi va o'rta asrlarda sharq va g'arb mamlakatlarini o'zaro bog'lagan ilk qit'alararo karvon yo'lidir. Bu karvon yo'li miloddan avvalgi II-XV asrlarga to'g'ri keladi. G'arb mamlakatlari ko'p yillar moboynida ipakchilik sir-sinoatlaridan bexabar bo'lishgan. Buyuk Ipak yo'li borasidagi tadqiqotlar XIX asrning ikkinchi yarmida boshlangan bo'lib, uning tadqiqiga G'arbiy Yevropa, Rossiya va Yaponiya olimlari katta hissa qo'shganlar. Buyuk Ipak yo'li eng qadimiy va dunyoga mashhur savdo-sotiq markazi desak mubolog'a bo'lmaydi. Chunki uning tarixi bir necha ming yillarga borib taqaladi. Nafaqat savdo-sotiq yo'li sifatida balki xalqlar o'rtasida diplomatik aloqalarni mustahkamlashda katta ahamiyat kasb etgan. Xususan, zamonaviy manbalar Xitoydan O'rta va old Osiyogacha bo'lgan karvon yo'li o'ttizga yaqin mamlakatlarda savdo va diplomatik aloqalarning o'rnatilishiga sabab bo'lgan.

Ushbu jarayonda mamlakatga mahsulot olib kirish va olib ketish tarzidagi tovar almashinuvi uchun muayyan qoidalar shakllangan. Ular barqaror narx va muayyan soliq turlari bilan amalga oshirilgan. Ana shunday savdo-sotiq munosabatlarida o'ziga xos xalq diplomatsiyasi shakllangan. Buyuk Ipak yo'li o'tgan mamlakatlarda dastlab asosan ipak mahsulotlari savdo qilingani uchun vaqt o'tishi bilan ushbu atama yo'lni atashda qo'llanilib boshlagan. O'zbekiston Buyuk Ipak yo'lida joylashgan serquyosh o'lkadir. Buyuk Ipak yo'lining yurtimizning Samarqand, Buxoro va Xiva kabi qadimiy shaharlari orqali o'tganligi shaharlar va mamlakatimiz taraqqiyotida va sharq bozorlari orasida dovrug' qozonishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan.

Xususan, Xorazm ko'p asrlar davomida Sharq va G'arbni bog'lagan Buyuk ipak yo'lida joylashgan hudud sifatida o'zi ham bevosita Eron, Xitoy, Hindiston, Arabiston, Kavkaz, Rossiya davlatlari bilan siyosiy, iqtisodiy, madaniy aloqalar o'rnatgan. Ular hudud va unda joylashgan shaharlar, xususan, Xivaning taraqqiyotida muhim o'rin tutgan. Munis xorazmlik savdogarlarning xorijdagi tijorati haqida gapirib quyidagi fikrlarni keltiradi: "Andoqqim Fahriddin Muhammad Xorazmiy degan savdogar Bolg'arga savdo qila borib erdi. Bir kuni Og'aday Bahodurga(Mangu Temurning o'g'li Bulg'or podshosi, XIII asr)... Xorazm olmasidan bir juft va Samarqand anoridan ikki juft tordi." [1;204].

Xiva shahrining Xitoy bilan aloqalari qadimdan mavjud bo'lib, buni arxeologik qazish ishlari paytida topilgan Ichan-qal'adagi quduq ichidan Xitoyda ishlangan Tan dinastiyasi davri (VII–X asr)ga oid chinni idish ham tasdiqlaydi[4;84]. Umuman olganda Xorazm va Xitoy savdo aloqalarni XV–XVI asrda ham davom qildi.[7;71]

Bugungi kunda Ichan qal'a muzey qo'riqxonasi fondida jamlangan Xitoyning VII–XX asrga oid 123 ta turli-tuman uy-ro'zg'or buyumlari – iergoliflar tushirib, nafis ishlangan chinni idishlar, guldonlar, kashta va kiyimlari ham Xitoy bilan tashqi savdo aloqalarni davom etganligidan guvohlik beradi. Xitoy chinni buyumlari XIX asr oxiri – XX asr boshlarida xon saroylari, amaldor va savdogarlarning uylarini bezashda ham qo'llanilgan. [6;392-495] Mamlakat shaharlarning, xususan,

Xivaning Sharq va G'arb bilan olib borgan savdo aloqalarini uning hududida topilgan Xitoy, Rossiya, Germaniya, Usmoniylar davlati, Afg'oniston, Eron tangalari ham tasdiqlaydi. [3;1067-1101] Bu o'rinda XVII asr muarrixii Abulg'ozining Mang'ishloqda Shirvonga kema qatnagani, u yerdan savdogarlar to'rt oy yurib Istambulga yetishlari mumkinligi haqidagi ma'lumoti alohida ahaamiyat kasb etadi. Shunday savdogarlardan biri Hoji Qo'tas haqida yozgan bu muallif, Buxoro hukmdori Abdullaxon II Urganchga kelmasidan bir yil burun u "...ko'p hojilarga va karvonga bosh bo'lib, Xevak keldi", -deb qayd etadi.[2;151] Eron va Afg'oniston bilan ham faol savdo-sotiq amalga oshirgan. XIX asrning 40–60-yillaridan boshlab, xonlik va uning poytaxtiga Angliyaning sanoat mahsulotlari ham kirib kela boshlagan.

Xiva nomuntazam bo'lsa-da Eron bilan ham qizg'in savdo aloqalarini olib borgan. Uning turli markazlaridan xonlikning boshqa shaharlari qatorida Xivaga ham qimmatbaho gilamlar, idish-tovoqlar, oltin va kumush xom-ashyosi va buyumlar, feruza, marvarid, ip, ipak, yarim ipak, jun matolar, qurol-aslahalar, oziq-ovqat va hind tranzit mollari olib kelingan.[5;121] Xivaning Eron bilan savdo aloqalarida buxorolik, turkman, arman savdogarlari vositachilik qilganlar. [6;120] Dashtga asosan Xiva hunarmandlari tomonidan tayyorlangan mahsulotlar – matolar, kiyim-bosh, uy-ro'zg'or, buyumlari va boshqalar olib ketilgan, dashtdan esa ko'n va ko'nchilik mahsulotlari, eritilgan yog', chorva olib kelingan.

Umuman olganda qohna Xiva xalqi qardosh xalqlar bilan mustahkam aloqa o'rnatishi mamlakatning Markaziy Osiyo mintaqasida munosib o'rin egallashiga asosiy manba bo'lib xizmat qilgan. Xiva yirik markazlardan biriga aylangan.

Bibliografik ro'yxat:

1. Shir Muhammad Mirab Munis and Myhammad Riza Agahi. Firdavs al-iqbal: History of Khorezm / Edited by Yuri Bregel. T.J. Brill. – Leiden–New York–Kobenhavn–Köln, 1988. – P. 204.
2. Абулғозий. Шажарайи турк. – Тошкент: Чўлпон, 1992. – Б. 151.

3. Аллаева Н. XVI – XVIII асрларда Хива хонлиги ва Эрон ўртасидаги ўзаро алоқалар... – В. 120.
4. Мамбетуллаев М., Абдримов Р. О торговых связях города Хорезма в древности и средневековье // Тарих ва филологиянинг долзарб муаммолари. – Тошкент, 2002. – Б. 71.
5. Do'smatov, D. qizi Shodiyeva, GN (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH.
6. Zakirovich, G. B. (2022). Service Parts of Speech as an Important Component of Advertising Text in Russian and Uzbek Languages (By the Material of Advertising in the Sphere of Medicine). *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 3, 1-7.
7. Zakirovich, G. B. (2022). DISCOURSE ABOUT THE PECULIARITIES OF THE THEME OF MALE GENDER IN ADVERTISING TEXTS IN RUSSIAN AND UZBEK (ON THE MATERIAL OF MEDICAL VOCABULARY). *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 2(2), 4-8.
8. Karimova, S. (2020). ҲОЗИРГИ ЗАМОН ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ТЕНГ БОҒЛАНГАН ҚЎШМА ГАПЛАРНИНГ ЛИНГВОКОГНИТИВ АСОСЛАРИ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 1(1), 62-65.
9. Hayitova, M., & Mirzaahmedov, M. (2019). Basic problems in the teaching of English for kindergarten children. *Мировая наука*, (9), 21-24.
10. Uktamova, M., & Mirzaahmedov, M. (2020, December). THE MAIN FOCUS IN EDUCATING STUDENTS IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. In *Конференции*.
11. Nematovna, F. S. (2016). Activities to promote speaking in a second language. *APRIORI. Серия: Гуманитарные науки*, (1), 38.